

Hayât Mecmuası Akademi Anketi

KAHRAMAN BOSTANCI

Balıkesir Üniversitesi.

(bostanci@balikesir.edu.tr), ORCID: 0000-0002-1552-0610.

“ ” Bostancı, Kahraman. “*Hayât Mecmuası Akademi Anketi.*” *Zemin*, s. 11 (2026): 340-367.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627616>.

Uzun bir zaman önce, *Müteferrika Kitabiyat Dergisi*'nde *Hayât* mecmuası ile ilgili bir tanıtım yazısı yazmış ve *Hayât* mecmuasının genel bir dizinini okuyucular-araştırmacılarla paylaşmıştım.¹ *Hayât* mecmuası, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Türkiye'de, edebiyat ve sanat hayatından sosyal ve fen bilimlerine kadar çok çeşitli konuları gündemine taşımış ve tartışma ortamı yaratmıştır. *Hayât* mecmuası (2 Aralık 1926–Mayıs 1930; 151 Sayı), süreli yayınlar arasında uzun soluklu oluşuyla dikkati çeker ve Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet gibi farklı anlayışların yaşandığı devirleri idrak eden, her biri kendi semasında parlayan kalemlerin bulunduğu bir mahfil niteliğindedir. *Hayât* mecmuasında imzası görülenler, birikimlerini daha önceden kazananlarla yeni yetişenlerin bulunduğu bir geniş kadro hüviyeti sergiler.

Muhteva müktesebatı açısından zengin bir çeşitlilik gösteren bu mecmuada tarih, hâtıra, şiir, hikâye, roman, tenkit, tiyatro, çeviri, sanat ve estetik, arkeoloji, felsefe, sosyoloji, iktisat, ilim, siyaset, ahlak gibi konulara ve ürünlere yer verilir. *Hayât* mecmuasına dair ayrıntılı ve genel bir makale yazan Abdullah Uçman söz konusu mecmua ile ilgili teşhis ve tespitlerinden birisini şöyle ifade etmiştir:

Cumhuriyet devrinin sayı bakımından en geniş yazar ve şair kadrosunda bu dönemin modern düşünce ile milliyetçi görüşü bir arada benimsemiş seçkin kişileri ve memleketçi eğilimde sanatçıları bir araya getiren *Hayât* mecmuasının Batılı düşünceye açık tuttuğu sayfalarında Türk millî kültürünü ve tarihini yeni bir zihniyetle işleyen yazılar da ön planda yer alır. Felsefe, sosyoloji, tarih, edebiyat tarihi, iktisat, iktisat ve hukuk tarihi, sanat, sanat tarihi, mimari, güzel sanatlar ve sosyal hüviyetiyle kadın konularına ayrılan bu sayfalar dönemin tanınmış imzalarını taşır.²

***Hayât* Mecmuasının Akademi Anketi**

Edebî türler arasında yer alan anketler, bir ülkedeki sanat, edebiyat, bilim, ekonomi ve siyaset gibi alanların gündemini oluşturan meselelerin nabzını ölçen araçlardır. *Hayat*'ın Cumhuriyet devrinin filizlendiği ilk yıllarına ait olan "Akademi Meselesi Hakkındaki Anketimiz" başlıklı uygulaması 27 Teşrin-i Evvel 1927 tarihli 48. sayının konusu olup dönem aydınlarının Türkiye'nin kalkınmasında akademileri birinci sıraya koyduklarını ispat eden bir teşebbüstür.³

1 Kahraman Bostancı, "Yıldızların Mahfili: Hayat Mecmuası ve Dizinini," *Müteferrika*, s. 21 (2002): 119-181.

2 Abdullah Uçman, "Hayat," *TDVİA* (İstanbul: TDV, 1998), 17:13.

3 "Akademi Mes'clesi Hakkındaki Anketimiz," *Hayât*, s. 48 (1927): 4-8.

Hayât yönetiminin akademi üzerine böyle bir anket uygulama teşebbüsünde başrol, doğrudan olmasa da Yakup Kadri'ye (ö. 1974) aittir. Bununla birlikte, *Hayât*'ın anketine cevap veren Abdullâh Cevdet'ten (ö. 1932) *İctihâd* dergisinin 198 numaralı sayısında "Türk Akademiyası Nasıl Olmalı?" ve 1 Kânûn-ı Evvel 1925 tarihli sayısında "Akademiya Mes'elesi" başlıklı iki makale çıktığını öğreniyoruz. Fuad Köprülü (ö. 1966) ise, *Hayât*'ın 6 Teşrîn-i Evvel 1927 tarihli sayısına yazdığı "Akademi Mes'elesi" başlıklı yazısında Necmeddin Sadık'ın [Sadak] (ö. 1953) akademi hakkındaki bir makalesinden bahsediyor. Yakup Kadri, *Hayât*'ın akademi anketinden önce ve sonra başka gazetelerde ısrarla akademi üzerine makaleler yazmıştır. Köprülüzade Mehmed Fuad, *Hayât*'ın akademi anketinden önce, *Hayât* mecmuasında yayımlanan "Akademi Meselesi" başlıklı başmakalesinde Yakup Kadri'den de söz eder ancak onun yazılarının nerede yayımlandığı ile ilgili bilgi vermez (bkz. Ek-2). Biz, tespit edebildiğimiz kadarıyla, Yakup Kadri'nin söz konusu mesele hakkındaki yazılarını şöyle sıralayalım (Bu makalelerden bir numune olarak bkz. Ek-3):

- 1) Yakup Kadri, "Bize Mutlaka Bir Akademi Lâzımdır!," *Hâkimiyet-i Milliye*, 25 Eylül 1927.
- 2) Yakup Kadri, "Bize Mutlaka Bir Akademi Lâzımdır!," *Hâkimiyet-i Milliye*, 9 Teşrîn-i Evvel 1927.
- 3) Yakup Kadri, "Dil Encümeni ve Akademi," *Milliyet*, 22 Eylül 1928.
- 4) Yakup Kadri, "Akademiye Doğru," *Milliyet*, 25 Nisan 1929.
- 5) Yakup Kadri, "Mutlaka Bir Türk Akademiyası," *Hâkimiyet-i Milliye*, 28 Aralık 1930.
- 6) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, "Akademi Meseleleri," *Ulus*, 27 Ağustos 1960.⁴

Akademi konusu ile ilgili dönemin *Hâkimiyet-i Milliye* gazetesinde yapılan ankete verilen cevapları –tespit edebildiğimiz kadarıyla– şöyle sıralayabiliriz:

- 1) "Bize Mutlaka Bir Akademi Lâzımdır! Fikrine Dâir Mülâkatlar: Mehmed Emin Bey Fikrimize İştirâk Ediyor; Millî Talîm ve Terbiye Reisi: 'Lisânımızdaki anarşiye mâni olmak için bir akademiye muhtâcız' diyor." *Hâkimiyet-i Milliye*, 3 Teşrîn-i Evvel 1927.

⁴ Yakup Kadri'nin söz konusu makalelerinin farklı bir minvalde değerlendirilişi hakkında şu makaleye başvurulabilir: Hakan Pekdemir, "20. Yüzyılın İlk Yarısındaki Başarısız Edebî Örgütlenmeler Üzerine Bir İnceleme," *Anasay*, s. 30 (2024): 84-96.

- 2) Aka Gündüz, "Akademiye İlk Sermâye," *Hâkimiyet-i Milliye*, 4 Teşrîn-i Evvel 1927.
- 3) "Bize Mutlaka Bir Akademi Lâzımdır! Fikrine Dâir Mülâkâtlar: Talîm ve Terbiye Azâsından Avni Bey'in Fikirleri: İster 'Akademi' ister 'Enstitü' denilsin ciddî ilim adamlarından müteşekkil bir heyete lüzûm vardır." *Hâkimiyet-i Milliye*, 6 Teşrîn-i Evvel 1927.
- 4) "Bize Mutlaka Bir Akademi Lâzımdır! Fikrine Dâir Mülâkâtlar: Kâzım Nâmi Bey Fikrimize İştirâk Ediyor: Kâzım Nâmi Bey: 'İlmin başı Latince ve Yunanca'dır, bunlar zihnî terbiyede büyük bir kıymeti hâizdir' diyor. *Hâkimiyet-i Milliye*, 8 Teşrîn-i Evvel 1927.
- 5) "Bize Mutlaka Bir Akademi Lâzımdır! Fikrine Dâir Mülâkâtlar: Haydar Bey Akademi Tesîsine Tarafdârdır. Haydar Bey: 'Akademi tasavvut kavâidimizi tedkîk edecek, sarf ve nahvimizi de yeniden tedvîn edecektir' diyor." *Hâkimiyet-i Milliye*, 10 Teşrîn-i Evvel 1927.

Yakup Kadri'nin *Hâkimiyet-i Milliye*'de yayımlanan akademi merkezli makaleleri o dönem matbuat ve münevver âleminde ilgiyle karşılaşılır, hararetle münakaşalara vesile olur. *Hayât* mecmuasının akademi anketinden önceki memleket matbuatı ile ilgili bir tanıtım yazısında A. H. rumuzlu yazar, *Hâkimiyet-i Milliye* gazetesinden söz ederken konuyu Yakup Kadri ve akademi meselesine getirir ve Yakup Kadri'nin görüşlerini özetle okuyuculara aktardığı gibi uyandırdığı akisleri de dikkate sunar:

Hâkimiyet-i Milliye son nüshalarında hissedilen bir ihtiyâc etrafında Yakup Kadri Bey'in makalelerini neşrediyor. Makalelerin mevzû, akademi lüzûmudur: Memlekette ne kadar âlim geçinen varsa o kadar da ıstılâh var. Ne kadar yazı yazan varsa o kadar da imlâ şekilleri var. Bunları inzibat altına alacak bir zâbitaya muhtacız. Bu zâbita vazifesini görecek müessese muâsır müddet milletlerde gördüğümüz "akademi"lerdir. Binâenaleyh bizde de bir akademi tesîsi zarûrîdir.

Genç ve kıymetli edîbimizin makaleleri etrafta memnûniyete şâyân alâkalar uyandırdı: *Vakit* gazetesinde bir felsefe muallimi Yakup Kadri Bey'e cevâb verirken, muharririn bir makalesindeki bazı noktalara ehemmiyetle temas etmiştir. Bu mevzû etrafında açılan bir ankete ilk cevabı müdürümüz Mehmed Emin Bey veriyor: Akademiye cidden muhtacız. Fakat her şeyden evvel lâzım olan, böyle bir akademinin otoritesini temîn edecek tatbikî cihetlerdir. Filhakika akademi, bugünkü ictimâî meselelerimizin içinde en ziyâde kendisini düşündüren bir meseledir. Lisânî, edebî, ilmî... Hayâtımızda inzibat ve velâyetini tesîs edecek bir akademi lâzımdır. Fakat bu lüzûm, sâdece nazârî

sâhada kalıyor. İşin amelî ve tatbikî safhalarına bakalım, farz edelim ki muhteşem bir binada herhangi bir akademi açıldı. Bu akademinin muhtevâsını kimler, ne gibi mu-rahhaslar taşıyan kimseler teşkil edecektir? Biz zannediyoruz ki akademi zarûrunu ifâdan evvel düşünülecek nokta burasıdır. Yalnız şunu da ilâve edelim: Müstakil Türk akademilerinin teessüsüne zemîn ihzâr etmek üzere ilmî, edebî, lisânî otorite sahibi şahsiyetler yetiştirecek bazı tedkik ve tetebbu müesseseleri şimdiden açılabilir. Geçen nüshamızda Köprülüzade Fuad Bey de yazdığı musâhabede aynı mevzûa temâs ve mühim mütâlalar serdetti, münakaşanın memlekette ilim hayâtı için hâiz olduğu ehemmiyete binaen daha ziyâde inkişâfını memnûniyetle göreceğiz.⁵

Hayât mecmuasının müdürü ve başmuharriri Mehmed Emin Bey (ö. 1965), Yakup Kadri'nin akademi meselesi ile ilgili görüşlerine yakından ilgi duyanlardan birisidir. *Hayât*'ın akademi anketinin tanzim edilmesinde onun birinci derecede rolü vardır. Nitekim *Hayât*'ın 47. sayısında "Hâmîş: Akademi Meselesine Dâir" kısa ve özet bir bilgi paylaşımını okurların dikkatine sunmuştur. Mehmed Emin Bey'e bazı arkadaşları, aralarında Nurullah Ataç Bey de (ö. 1957) vardır, akademi hakkında sualler sorar. O da *Hâkimiyet-i Milliye*'de cevap verdiğini ancak fikirlerinin layıkıyla anlaşılmadığını belirtir. Mehmed Emin Bey, Yunus Nadi Bey'in (ö. 1945) *Cumhuriyet* gazetesinin bir cumartesi nüshasında akademi meselesi üzerine gayet güzel bir makale kaleme aldığını ve onun fikirlerine tamamen iştirak ettiğini ve onun yazısının esaslı fikirlerini *Hayât* mecmuasına aynen derç edeceğini söyler.⁶

Hayât'ın akademi anketine katılanların çoğunluğu akademi kuruluşuna, farklı ve benzer isimler önerse de, gönülden destek verirler. Akademi kelimesi karşılığında "ilim meclisi" (A. Galanti, ö. 1961); "ilim müessesesi" (C. Bey); "enstitü, fakülte" (Avni Bey, ö. 1965); "dârul-mütehassısîn, bilgi yurdu" (Abdülhak Hâmid Bey, ö. 1937); "ulûm akademisi" (Köprülüzade Mehmed Fuad Bey) ve "mahfil" (Vahid Bey, ö. 1931) gibi kelimelerin kullanıldığını görüyoruz.

Akademi anketinin en uzun, ayrıntılı ve aynı zamanda âdetâ genel değerlendirme niteliğindeki cevap yazılarını yazanlardan birisi, ilk sanat tarihi muallim ve müderrislerimizden Osman Hamdi Bey'in (ö. 1910) damadı ve Dünya İktisadi Buhranı'nın neticesinde müntehir olan Mehmed Vahid Bey'dir. İkinci isim ise *Cumhuriyet* gazetesi başmuharriri Yunus Nadi Bey'dir.

5 A. H., "Memleket Matbuâtı: Hâkimiyet-i Milliye," *Hayât*, s. 46 (1927): 20.

6 M. E., "Hâmîş: Akademi Mes'elesine Dâir," *Hayât*, s. 47 (1927): 2.

Mehmed Vahid Bey, akademi ihtiyacının memleketimiz için çok lüzumlu olduğunu belirtip akademinin acilen kurulmasını söyler. Akademinin yalnızca lisanı ıslah ve tanzim işleriyle değil; ilmî, tarihî, bedii, sınai, felsefi, iktisadi ve hukuki meseleleri de incelemekle görevli şubelerinin bulunması taraftarıdır. Böyle bir akademinin işleyiş tarzında şu üç noktanın göz önünde bulundurulmasını arzular:

- 1) Tedkîkâtın çok uzamaması için azâ adedinin hadd u lüzûmundan ne fazla ne de noksan olması;
- 2) Akademinin hâkimiyetini ve nüfuz u itibârını temîn için ancak salâhiyet ve vukûf erbâbının intihâbı;
- 3) Tedkîkâta noksan bulunmamak için de ilim ve fen ve edebî her şubesinden behemehâl ihtisâs sâhiplerinin bulunması (bkz. Ek-1).

Yunus Nadi Bey'e göre, memleketimiz için hayırlı sonuçlar verecek olan başarılı akademilerin varlığı, iktisadi açıdan gelişmemize bağlıdır. Gerçek Türk akademisi üniversiteden doğabilir. Üniversitede yetişmekte olanlar himâye edilmelidir. Akademi lisan ve edebiyat ile de sınırlı tutulmamalıdır (bkz. Ek-1).

Hayât mecmuası geniş yelpazeli bir katılımla bir anket hazırlar. Bu ankete devrin şair, yazar, müderris, eğitimci, tarihçi, sanat tarihçisi, araştırmacı ve gazetecileri katılır. Ankete katılan şahsiyetlerin sayısı yirmi altıdır. Katılımcıların adlarını, sonradan aldıkları soyadlarını da ilave ederek, şöyle sıralayabiliriz:

Ağaoğlu Ahmed Bey (Ahmet Ağaoğlu, ö. 1939), Avram Galanti, Edhem İzzet Bey (Benice, ö. 1967), Elif H(a) Bey (Ahmed Hamdi Tanpınar olabilir), Burhan Cahid Bey (Morkaya, ö. 1949), Cevat Rüştü Öktem (ö. 1936), M. Cevdet Bey (Muallim Cevdet İnançalp, ö. 1935), Hüseyin Cahid Bey (Yalçın, ö. 1957), Hakkı Süha Bey (Gezgin, ö. 1963), Hasan Âli Bey (Yücel, ö. 1961), Hıfzı Tevfik Bey (Gönensay, ö. 1949), Zeki Mesud Bey (Alsan, ö. 1984), Avni Bey (Hüseyin Avni Başman, ö. 1965), Ali Haydar Bey (Taner, ö. 1956), Abdülhak Hâmid Bey (Tarhan), Abdullah Cevdet Bey (Karlıdağ, ö. 1932), Galip Atâ Bey (Galip Ataç, ö. 1947), Köprülüzade Mehmed Fuad Bey (Köprülü), Fazıl Ahmed Bey (Aykaç, ö. 1967), Faik Sabri Bey (Duran, ö. 1943), Rükzade Fazıl Nazmi Bey (Fazıl Nazmi Örkün, ö. 1949), Mustafa Şekib Bey (Tunç, ö. 1958), Mehmed Ali Aynî Bey (ö. 1945), Vahid Bey (Mehmed), Harunî'r-Reşid Bey, Yunus Nadi Bey (Abalıoğlu).

Hayât'ın akademi anketine katılanların görüşlerini üç kategoride değerlendirebiliriz:

- 1) Akademi teşekkülüne müspet yaklaşanlar,
- 2) Akademi teşkiline karşı çıkanlar.
- 3) Kararsız bulunanlar veya tereddütlü yaklaşanlar.

Akademi hakkında müspet düşünceye sahip olanların sayısı bir hayli fazladır. Yirmi altı kişiden on dokuzu olumlu görüş bildirmiştir. Burada, akademiye karşı olan veya bu hususta mütereddit davrananların görüşlerini de kısaca şöyle değerlendirebiliriz:

Burhan Cahid Bey'e göre, inkılap nesli, tabii menbalardan yararlanarak yeni ve hakiki sanat eserleri yaratıncaya kadar akademiye lüzum yoktur. Lisanımızın tasfiyesi (arındırma) için uzmanlardan oluşan ve maarif idaresine bağlı bir heyete ihtiyaç vardır. Bizde kurulacak olan bir akademi bazıları için bir maaş kaynağı; bazıları içinse câizesinden yararlanılacak, ihsân kapısı olacaktır. Bunlar tahammül edilemeyecek hususlardır.

C. Bey'e göre, darülfünun ve tıp fakültesi tarzında bir akademiye bizde lüzum yoktur. Yapılacak iş, her iki kurumu birer "ilim müessesesi" hâline getirecek şartları hazırlamaktır. Akademiler, kendiliklerinden, bir ihtiyaç hâlinde doğmalıdır.

Hakkı Süha Bey, akademiye karşı olan muhalefetini üç sebebe dayandırarak ortaya koyar:

- 1) Meclis idare azalıkları muhtelif sandalyeler, inhisar idareleri için yapılan mevcut çekişmelere bir akademi kuruluşu da yeni ve yüksek bir alev dalgası ilave edecektir.
- 2) Akademi için salâhiyetli bir ekip gerekir. Salâhiyetini ortaya koyduğu eserlerden alanlarımızın sayısı çok azdır.
- 3) Akademi meselesini ihtiyacın eline bırakmalıdır. Akademiler tesis değil; teessüs etmelidir.

Hıfzı Tevfik Bey ise, akademi teşkil etme düşüncesini desteklemekle birlikte bu işin geleceğe ertelenmesi taraftarıdır.

Hayât'ın akademi anketine katılan diğer isimlerse, farklı isimler önerse de akademi kuruluşuna gönülden destek verirler. Cumhuriyet devrinin ilk yıllarına ait olan bu anket, o dönem aydınlarının Türkiye'nin kalkınmasında akademileri birincil sıraya koyduklarını da göstermektedir.

Hayât'ın Akademi Anketine Katılanların Akademi Teşkili Hakkındaki Görüşlerinin Genel Tablosu

Şahıslar	Olumlu (Müsbet)	Olumsuz (Menfi)	Kararsız (Mütereddid)
Ağaoğlu Ahmed Bey	X		
Avram Galanti Bey		x	
Edhem İzzet Bey	X		
E(lif) H(a) Bey	X		
Burhan Cahid Bey		x	
C.(im) Bey		x	
M. Cevdet Bey	X		
Hüseyin Cahid Bey	x		
Hakkı Süha Bey		x	
Hasan Âli Bey	x		
Hıfzı Tevfik Bey			x
Zeki Mesud Bey			x
Avni Bey	x		
Ali Haydar Bey	x		
Abdülhak Hâmid Bey	x		
Abdullah Cevdet Bey	x		
Galip Atâ Bey	x		
Köprülüzade Fuad Bey	x		
Fazıl Ahmed Bey	x		
Faik Sabri Bey	x		
Rüknzade Fazıl Nazmi Bey	x		
Mustafa Şekib Bey			x
Mehmed Ali Aynî Bey	x		
Vahid Bey	x		
Harunü'r-Reşid Bey	x		
Yunus Nadi Bey	x		

Sonuç

Yakup Kadri'nin, hiç şüphesiz, Atatürk ile beraber fikir birliğinde kalarak yazdığı *Hâkimiyet-i Milliye* gazetesindeki akademi konulu seri makaleleri, Cumhuriyet devri kamuoyunda genel olarak müspet akisler uyandırır.⁷ Dönemin belli başlı gazeteleri olan *Hâkimiyet-i Milliye*, *Cumhuriyet*, *Vakit* ve *Milliyet* gazetelerinde söz konusu akademi üzerine tartışmalar olur. *Hayât* mecmuası da geniş çaplı bir anket düzenler.

Hayât'in Cumhuriyet devrinin ilk yıllarına ait olan akademi anketi, dönem aydınlarının Türkiye'nin kalkınmasında akademileri birinci sraya koyduklarını gösterir. Söz konusu anket, genel açıdan bakılırsa, Türk Dili Tetkik Cemiyeti (12 Temmuz 1932), Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (15 Nisan 1931) ile Osmanlı Darulfünunu'nun İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesi (1933) ve günümüz Türkiye Bilimler Akademisi'nin nazari/teorik zemininin bu yıllarda tartışmaya açıldığını da ispat eder.

Söz konusu anketi, metinlerde sadeleştirme yapmaksızın, *Zemin* okurları ve araştırmacıların dikkatine arz ederiz.

7 Atatürk ve Yakup Kadri'nin akademi üzerine görüşleri ile ilgili genel ve ayrıntılı bilgiler için *Türk Kültürü Dergisi* "Akademi" özel sayısı (Mayıs 1968, Sayı 67) bilhassa önemli ve dikkat çekicidir.

Ek-1

AKADEMİ MES'ELESİ HAKKINDAKİ ANKETEMİZ*

AĞAOĞLU AHMED BEY

Akademisiz asrî ve medenî bir millet mutasavver değildir. Bu husûs üzerine vaktiyle "İttihâd ve Terakkî" ricâlinin dikkatini celb etmekten ve "Tercümân-ı Hakikat" gazetesinde buna âid makaleler yazmaktan fâriğ kalmadım.

Kudretli elleriyle Rusya'yı Avrupa akvâmı âilesi içine sevk ederek medenîleş-tiren ve asrîleş-tiren Büyük Petro –mâzînin 'an'aneleri ile meşbû' olan Moskova'yı bu ameliye için müsâ'id görmediğinden– tâmâmen yeni ve aynı zamânda da Avrupa ile münâsebet ve alâkası kolay olan bir makarr-ı hükûmet te'sisini düşündü. Petersburg bu düşüncenin mahsûlüdür. Şehrin temel taşlarını atarken –Petro– bu şehre ve Rusya'ya cân ve rûh verecek diğer iki müessenin de temellerini kurmakta idi. Birisi dâru'l-fünûn ve diğeri akademi! 1705'te Petersburg binâ edildi ve 1724 senesinde de akademi ve dâru'l-fünûn te'sis olundu. Bu müesseselerin Rusya'ya ilim ve fen ve sanâyi'-i nefise sâhalarında îfâ etmiş oldukları hizmet o kadar vâsîdir ki bugün –yalnız Rusça bilen bir zât– irfân-ı beşerin herhangi bir şu'besinde istediği tedkîkâtı yapmağa ve herhangi bir milletin edebiyâtındaki muhalled eserleri okumağa kâdirdir! Rus lisânı, edebiyâtı, mûsîkîsi, ilim ve fenni ise bugünkü medeniyet-i umûmiyenin müstakil âmillereindir.

İşte, medenî bir devlet için akademinin derece-i lüzûmunu göstermeye, meydânda olan bu hakikat yalnız başına kifâyet eder.

DÂRU'L-FÜNÛN MÜDERRİSLERİNDEN

AVRAM GALANTİ BEY

Ben, akademi demekle lisân, edebiyât, târîh, ulûm ve fünûnun bi'l-cümle şu'a-bâtıyla iştigâl edecek muhtelif encümenlerden mürekkeb büyük bir ilim meclisi anlarım. Aşağı yukarı, aynı kuvvet sarfıyla müştereken yapılacak işlerde muvaffak olabilmek için, işçilerin bilgi ve anlayışlarında nasıl bir tecânüs aramak lâzım gelir ise akademiye teşkil edecek olan a'zâlar meyânında da be-hemehâl, hakîki, ilmî bir tecânüs aramak lâzım gelir. Bu tecânüs, gerek dâru'l-fünûn dâhilinde, gerek hâricinde çalışan ve sâha-i fa'âliyetleri bi'n-nisbe mahdûd olan ilmî encümenler a'zâsı meyânında az çok mevcûddur. Lâkin, teşkil edilmesi

* *Hayât*, s. 48 (27 Teşrîn-i Evvel 1927): 4-8.

arzû edilen lisân akademisine nâmzed gösterilecek a'zâ meyânında, girişecekleri sâha-i fa'âliyetin genişliği ve usûl-i mahsûsaya tevfikân çalışılması zarûrî olan ilm-i elsinenin bütün şu'abâtının henûz bizde lâyıki vechle ve ilmî bir sûrette inkişâf etmemesi yüzünden hâl-i hâzırda hakîkî ilmî bir tecânüs mevcûd değildir. Binâen-aleyh, bu şerâit tahtında teşekkül edecek akademinin muvaffakiyetle iş göremeyeceği tabî'îdir.

EDHEM İZZET BEY

Soruyorsunuz:

– Bize akademi lâzım mı?

Muhterem edîb Ya'kûb Kadrî Bey arkadaşımız:

– Mutlakâ lâzımdır.

diyor. Kat'î bir fikrim yok. Birden bire:

– Evet...

diyebilmek için çok evvelden hazırlanmış olmak lâzım. Ma'a-mâfih; bir nokta var: şî'r... diye ve ca'lı bir na'ra; edebiyâtdiye sonsuz bir bed-mestî; yeni lisân.... diye hudûdsuz bir abuk sabukluk her gün gözlerimizi kör, kulaklarımızı sağır ediyor! Bu, muhakkak...

Eğer, akademi... bu na'rayı, bu bed-mestîyi, bu abuk sabukluğu yok edecek; hakîkî san'atkâra ve san'atın kendine yol açacak; iyiyi kötüden, güzeli daha güzelden ayıracaksa:

– Hây hây...

Buna muhtâcız. Ya'kûb Kadrî Bey dostumuzla birlikte bir def'a daha tekrâr edebiliriz:

– Bize mutlakâ bir akademi lâzımdır.

E(lif) H(a) BEY

Akademi mes'lesi hakkında serd edilen birçok tereddüdü mülâhazalara hak vermiyor değilim. Fakat Garb akademileri derecesinde ilmî otoriteyi hâiz akademilerin teşekkülünü beklersek daha çok zamânlar intizârda kalacağımıza şüphe edilmesin. Bence akademi bir ilmî muhît olacaktır ki orada ilmî ve fikrî hareketler neşv ü nemâsi için en müsâ'id bir sâha bulacaklardır.

BURHÂN CÂHİD BEY

Akademi hakkındaki fikrim şudur:

“Akademi”ye lüzûm yoktur ve inkılâb nesli tabî’î menba’lardan toplanmış yeni ve hakîkî san’at eserleri yaratıncaya kadar bu mes’ele mevzû’-ı bahs olmamalıdır. Lâyemût san’at eserlerinin hiçbiri teşvîk ve himâye görmek sûretiyle vücûda gelmemiştir. Bi’l-akıs lâyemût eserler sâhiblerine (akademi) kapılarını açmış veyâhûd başlarına samîmî bir şeref ve şöhrat tâcı getirip koymuştur. Bizim için bir şey lâzımdır: O da lisânımızı tasfiye edecek, mütehasıslardan mürekkeb ve Ma’ârif İdâresi’ne merbût bir hey’et... Bunu toplamalıyız. Bizde te’sîs edilecek bir “akademi” ba’zılarına (şinekür) olacak ve ba’zıları için de ara sıra (câize)sinden intifâ’ edilen bir bâb-ı ihsân mâhiyeti alacaktır ki her ikisi: tahammül-fersâdır.

C.(im) BEY

“Mü’essesesi” mi âlim ve san’atkârı doğurur yoksa âlim ve san’atkâr mı “mü’essesesi”yi yaratır?

Bu umûmî mes’ele halledilirse “akademi lâzım mı?” suâlinin cevâbı kolaylaşır. Eğer sâdece mü’esseselerin ihdâsıyla ilim ve san’at yapılabilmesi mümkün olsaydı o vakit dâru’l-fünûn ve tıp fakültemizin birer “tedrîs mü’essesesi” değil birer “ilim mü’essesesi” olmaları lâzım gelirdi. Hâlbuki biliyoruz ki bu mü’esseselerimiz daha henûz hattâ birçok noktalarda pek geri birer tedrîs mü’essesesi olmaktan kurtulamamışlardır. Bence dâru’l-fünûnumuz ve tıp fakültemiz tarzında bir akademiye lüzûm yoktur. Yapılacak ilk iş dâru’l-fünûn ve tıp fakültemizi birer “ilim mü’essesesi” hâline sokabilecek şerâiti ihzârdır. O vakit akademiler kendiliklerinden bir ihtiyâc hâlinde doğar.

Bugün teşkîl olunacak bir akademi, bir ma’âş mü’essesesinin fevkine yükselemez!

M. CEVDET BEY

En küçük hükûmetlerde bile akademi bulunduğu hâlde Türkiye’nin bundan mahrumiyeti pek elîmdir. Akademi olmadan dil perîşânlığı izâle edilemez.

On beş sene evvel hükûmetçe ilmî bir hey’ete yaptırılan “Felsefe Lugatçesi” lisân ve tercüme şaşkınlığını onda altı ref’e muvaffak olmuştu. Akademi sâyesinde bu esâs tevsî’ ve teşmîl edilmezse... Meselâ “sosyalizm”i (ma’şeriye, ictimâ’iye, iştirâkiye) şeklinde, asırlardan beri (vahdet-i vücûd) ile tercüme edilen (panteizm)i (külliyyet-i ilâh) gibi gayr-ı me’nûs bir ta’bîrle, iz ve te’sîrlerin yekûn-ı umûmîsini

ifâde eden ve mantıkta isti'mâl edilen meşhûr "infi'âl" ıstılâhını (ihtirâs) gibi gülünç bir lafızla kayd ve tercümede devâm edeceğiz. Onun içindir ki ihtivâ eylediği terkîblerin karşısına Fransızcaları konmamış olan Türkçe bir ictimâ'î makâleyi anlamak güçtür. Hükûmet akademinin eski ve yeni ıstılâhlara âid karârlarına mü'ellifleri tâbi' tutabilir. O ıstılâhlara göre yazılmayan âsârı resmen kabûl etmez. Akademi, Macarların ecnebî ıstılâhlar karşısında vaz'iyeti ne ise onu tahkîk ve tatbîk etmelidir. Ya 'kûb Kadrî Bey'in istediği alaca Türkçeyi Âzerbaycan'da yakından tedkîke muvaffak oldum: Oralarda münevverler, muharrirler, mekteb talebesi (mu'allim, mahkeme, hükûmet, medenî) gibi pek ziyâde ma'rûfumuz olan ıstılâhlardan hîçbirini kullanmaz: (uçitel, kazamat, gobernat, sivilize) illi derlerdi. Râbitalardan başka hîçbir alâmet, lisânlarının Türkçe olduğunu isbât edemiyordu. Akademi, Türkçe köklerden yeni terkîbler ihdâs etmelidir. Bu dil, başka türlü işlemez; bundan sonra Arabî, Fârîsî, ecnebî lisânlarından zarûrî ıstılâhları almalıdır. Akademiye lâ-akal üç lisân bilen zevât alınmalı ve vakitlerini işgâl eden her nev' gâileden âzâde ve müreffeh kılınmalıdır.

HÜSEYİN CÂHİD BEY

Mâdem ki fakültemiz, dâru'l-fünûnumuz, müderrislerimiz, mütehasislarımız, âlimlerimiz var. Bunlar oluyor da akademi niçin olamasın? Zannedirim ki mevcûd irfân müesseselerimize ilâve edilecek bir akademi hey'et-i mecmû'a ile mütenâsib olmaktan geri kalmayacaktır.

HAKKI SÜHÂ BEY

Akademi lâzım mı değil mi? Bu suâl muhâtab olmadan evvel ve olduktan sonra da düşünmüştüm. Yazılanları da okudum. Bilmem çok mu mahzûrludur, nedir, bütün o fikirler içinde benim endîşelerime cevâb veren satırları göremedim. Açıkça söyleyeyim, ben akademiye tarafdâr değilim ve bunu belli başlı üç sebebe istinâd ettiriyorum:

1) Meclis idâre a'zâlıkları ve daha muhtelif sandalyeler, inhisâr idâreleri için için kaynayan bir ihtirâs uyandırmıştır. Akademi, buna yeni ve yüksek bir alev dalgası ilâve edecektir. Bu da işin endîşeye değer ahlâkî cebhesidir.

2) Akademi tûruna ancak sulta asâsıyla çıkılır ve umûmî ma'lûmât sağlam bir merdiven sayılmaz. Salâhiyetini eserlerinden almış kaç kişimiz var ki bugün böyle bir istekle nabızlarımız vuruyor?

3) Akademi a'zâlığını parasız yapmak; yalnız bir latîfe olduğu müddetçe kıymetlidir. Gerçi bu tedbîrle ihtirâs yangını bastırılır fakat buna mukâbil "akademi" cilerimiz hattâ kitâb alamayacak elîm bir hâle düşürülmüş olur. İyisi mes'eleyi (ihtiyâc)ın eline bırakmaktır. Ve öyle sanıyorum ki akademiler te'sîs edilemez, te'essüs eder.

HASAN ÂLÎ BEY

(Goethe), şişe içindeki yapma insana, şöyle söyletiyor:

"Tabî'î olan şeye bütün cihân ancak kâfi geliyor, sun'î olan şeyler ise bi'l-akis mahdûd, kapalı fezâyı isterler."

A'zâsı (homongolos)lardan mürekkeb olacak ve bu da âlicenâbâne bir şekilde itirâf edilecekse diğer ilmî müesseselerimiz arasında bir de (akademi)nin bulunmasında ne beis var?

HIFZI TEVÎK BEY

Memleketimizin irfân hayâtını tanzîm ve tensîka şiddetle muhtâc olduğumuza kani'im. Bunun için salâhiyeti tâm ilmî bir hey'ete mutlak sûrette lüzûm vardır. Ancak akademi için evvelâ neşriyât ve tedkîkâtıyla bu pâyeye lâyık şahsiyetler bulmak lâzımdır. Edebî ve ilmî sultası itibârıyla bugün için bu unvân ve bu pâyeye kaç, kaç adamımız bihakkın lâyıktır?

Fikrimce şimdilik akademiyi teşkîl etmemeliyiz. Bunun teşekkülüne intizâr etmeliyiz. İlim ve irfân hayâtımızı tensîk için bugünkü müesseselerimizi takviye etmek daha hayırlıdır. Ta'lîm ve Terbiye Hey'etimizi, dâru'l-fünûnumuzu takviye edelim. Neşriyât âlemimiz daha feyizli bir inkişâfa mazhar olsun. Akademi bundan sonra yarının işi olacaktır.

Câzib unvânlarla kolayca nâ'iliyet korkarım ki mesâ'i kâbiliyetimizi za'afa dûçâr eder.

ZEKÎ MES'ÛD BEY

Akademi mes'elesi hakkında kat'î bir mütâla'a serd edebilmek için evvel-emirde bunun sûret-i vaz'ını tasrîh etmek lâzımdır. Akademinin mâhiyeti ve gâyesi ne olacaktır? Gösterilecek mâhiyet ve gâyeye göre mütâla'a değışebilir. Eğer ârzû edilen akademi Avrupa'daki emsâli gibi taharriyât ve tedkîkât-ı ilmiye için teşkîl edilecek ise henûz mikdâr-ı kâfi âlimlerimiz mevcûd olmamasına binâen bunun

bugün te'sisine imkân yoktur. Maksud, ilim ile iştigâl edecekler için bir sinekür te'mîni olduğu takdirde a'zâsı ma'âşlı bir hey'et vücûda getirilebilir. Fakat bu akademi olamaz. Akademiler, âlimler ile vücûd bulabilirse de onları yetiştirecek başlıca âmil değildirler. İlim ve san'at şüphesiz himâyeye muhtâcdır. Fakat bu himâyenin mutlakâ bir akademiye a'zâ olmak sûretiyle te'mîni zarûrî değildir. Harb-i umûmînin hayât-ı ictimâ'iyede yaptığı herc u merclerin meş'ûm bir netîcesi olarak az çok i'tibârdan düşen ilim ve san'at erbâbını himâye için dünyânın en meşhûr akademilerine mâlik olan Fransızlar bile başka çâreler taharrîsiyle meşgûldürler. Benim fikrimce Avrupa'daki ma'nâsıyla akademi ilim dünyamızın âtiyen tahakkuk edecek bir ideali olup ona doğru yürümek şüphesiz lâzımdır. Fakat şimdiden hakîkî unsurları mevcûd olmadıkça ma'nevî şân ve şerefenden ziyâde parasına tama' edilecek bir iş hey'eti şeklinde te'sisi kıymetinin en büyük âmili olan ilmî otoritesini tenzîl edebilir. Tabî'î dil hey'eti gibi mu'ayyen bir gâyeye ma'tûf resmî encümenler mutâla'âtım hâricindedir.

MİLLÎ TA'LİM VE TERBİYE A'ZÂSINDAN AVNÎ BEY

Millî Ta'lîm ve Terbiye a'zâsından Avnî Bey kendisine (Akademi te'sisine tarafdâr mısınız? Tarafdâr iseniz bu sûretle teşekkül edecek hey'etin vezâ'ifi ne olmalıdır?) su'âlîne şu cevâbı vermişlerdir:

“Türkçenin birtakım eksiklikleri olduğunu söylemiştim. Bu işler için –ister akademi, ister enstitü denilsin– ciddî ilim adamlarından müteşekkil bir hey'ete lüzûm vardır.

Fakat Fransız akademisi şeklinde bir akademiye tarafdâr değilim; dâru'l-fünûnumuza merbût bir Türkçe enstitüsü bence, evvelce bahsettiğim tettebbu'lar için en iyi müessese olur. Böyle bir müessesenin mutlakâ İstanbul Dâru'l-fünûnu'na mülhak olması da zarûrî değildir. Anadolu'da meselâ Konya'da tek fakülteli bir dâru'l-fünûn açılabilir ve bu münhasıran (Türk Filolojisi Fakültesi) olabilir. (Tedrîs) ve (tederrüs) etrâfında devretmeyen ilmî mesâ'î için Avrupâî usûlde çalışabilecek ilim adamlarımız yoktur. Bu sebeble akademiye sarf edeceğimiz parayı böyle fakültelere ve enstitülere vermek daha fâ'ideli olur zannediyorum.

MÜDERRİS ALİ HAYDAR BEY

Bizde te'sis edilecek akademi veya enstitünün ilk işlerinden birisi lisânımızın savtı ve âhengini tedkîk ederek bu esâsa göre yeniden bir kavâ'id kitâbı yazmak olacaktır... Bir taraftan evvelce tahsîl tarîkiyle lisâna dâhil olan lâ-yu'ad Arapça

ve Acemce, diğer taraftan terakkiyât-ı medeniye ve zamân îcâbı olarak birçok Garb kelimeleri lisâna giriyorlar. Fakat bunların ta'riflerini ve kâ'idelerini berâber almak muvâfık değildir. İşte akademinin buna da bir çâre düşünmesi en mühim vazîfelerinden biri olacaktır.

ŞÂİR-İ A'ZAM ABDÜLHAK HÂMİD BEY

(Akademi) yerine kâim olmak üzere vaktiyle bizde pederim Hayrullâh Efendi'nin de dâhil olduğu bir (Encümen-i Dâniş) vardı. Bi't-tabi' edebiyât da dâhil olduğu hâlde a'zâsı hep ilim ve fen mütehasıslarından olmak lâzım gelen bu encüme "Dâru'l-mütehasısîn" unvânı verilmesi yâhûd sâdece "Bilgi Yurdu" denilmesi tarafdârıyım. Bu a'zâ evvel-emirde yedi sekiz kişiden ziyâde olmamak üzere re'is-i devlet bulunan zât-ı âlî tarafından intihâb buyurulmalı ve sonradan girecek olanlar da evvelkiler tarafından intihâb ve tavsiye olunmalıdır. Bilgi Yurdu'nda her şeyden evvel ne yapılmak iktizâ edeceğini oraya dâhil olanlardan öğreneceğiz. Binâen-aleyh hâricden bu husûsda bizim mütâla'a beyân etmemize lüzûm yoktur. Bu lüzûmsuzluğu siz de takrîr ettiğinizden olmalı ki bendenizden yalnız on satırlık bir mütâla'a-nâme istiyorsunuz.

DOKTOR ABDULLAH CEVDET BEY

Bir "dâru'l-fünûn"umuz bulunduğu gibi bir akademyamız da bulunacak; büyük Garb milletlerinin dil ve ilim mü'esseselerine mümâsil mü'esseselere mâlik olmaya doğru yükselmek için kendi kanatlarımızı millî şâ'ikalarımızla işletmeye mecbûruz. Harsî sâhalarda ancak öz unsurlarımızdan isti'âne edebiliriz. 198 numarolu (İctihâd)'ın "Türk Akademiyası Nasıl Olmalı?" ve 1 Kânûn-ı Evvel 1925 târîhli (İctihâd)'ın "Akademiya Mes'elesi" unvânlı makaleleri dahi bugün şâyân-ı iltifât görüle gerektir. Dili, edebiyâtı, sanâ'âtı olan bir milletin, bu millî ve uzvî anâsır-ı ictimâ'iyeyi ilerletecek ve yükseltecek, tanzîm edecek, bî- taraf, müstakil ve muktedâ bir hey'et-i ilmiye ve edebiyesi bulunmak lâ-büddür. 1635'te Kardinal (Richelieu)'nun elinde doğan ve yalnız onun hoşuna gidenlerden teşekkül eden *Académie Francaise* bugünkünün yanında bir rüşeym idi. Bizimkinin de rüşeym, cenîn, tufûliyet, rüşd, kemâl devirleri olacaktır.

GÂLİB ATÂ BEY

Akademilerin bir işe yaramadıkları –farz-ı muhâl olarak– kabûl edilse bile müte-meddin memleketlerde akademiler bulunmasına nazaran onların, mütefekkirleri bulunan bir kavim için lüzûmlu bir zînet olduklarına inanmak îcâb eder. Bir akademi süsten ibâret de olsa, memleketlerinin te‘âlîsine fi‘len veya fikren çalışmış vatandaşları bir araya toplamağa yaraması bir fazîlettir.

Hâlbuki akademilerin bir zînetten ibâret olmadıklarına bir memlekette ulûmu te‘sîse ve onların terakkîsine, lisânın kemâline ve zarâfetine ne kadar büyük hizmet eylediklerine bütün târîh-i ulûm şâhiddir.

Bizde de akademi bulunmasını istememek memleketimizde ulûmun terakkîsi, Türkiye’nin daha ziyâde güzelleşmesi ve Türk dilinin daha mükemmel ve daha zarîf olması lüzûmunu inkâr demektir.

MÜDERRİS KÖPRÜLÜZÂDE FUÂD BEY

Bizim memletimiz için Fransız akademisi tarzında yani, sâde yetmişmiş san‘atkârları sînesinde toplayacak bir müesseseden ziyâde, en genç memleketlerin bile tatbîkine uğraştıkları “ulûm akademisi” tarzında bir teşekkülün daha müfid olacağı kanâ‘atindeyim. Küçük, mütevâzî‘ bir “akademik” merkezle onun etrâfında müstakbel âlimleri yetiştirmeye mükellef enstitüler, müzeler ve encümenlerden tereküb edecek bu müessese, bugün için parlak görülme bile, istikbâl için pek müfid olabilir. Böyle bir ilmî merkez, eldeki kuvvetlerden de a‘zamî nisbette istifâde edebilmek çârelerini kolaylıkla bulur.

FÂZİL AHMED BEY

Muhtelif makalelerle iki seneden beri tekrâr ve îzâh etmeye çalıştığım gibi dilimizde günden güne artan her nev‘ ser-keşliğe, zorbalığa ve kırıp dökücülüğe karşı bir lisân zâbitası lâzımdır. Bence (akademi) kelimesi her şeyden evvel bu inzibât ve âsâyiş müessesini ifâde eder. Binâen-aleyh şu hakîkati son def‘a herkese ihtâr ettiği için Ya‘kûb Kadri Bey’e müteşekkir olmayılız derim.

MÜDERRİS FÂİK SABRÎ BEY

Akademi teşkilinin lisân ve edebiyât sâhasındaki lüzûmuna dâir bir fikir serd edecek değim. Yalnız ilmî sâhada lisânımızdaki za‘afar ve noksânlar yüzünden her gün ne büyük sıkıntılar ile karşılaşmakta olduğumuzu söylemek isterim. Derslerimizi hazırlar, yazılarımızı yazar ve tercüme ve te‘lif ile uğraşırken biz

hocalar ve mü'ellifler, her birimiz başka başka ıstılâhlar vaz' edip gidiyoruz. Herkes kendi keyfine göre hareket ediyor. İlimdeki anarşi de böylece arttıkça artıyor. Bir ân evvel önüne geçilmesi lâzım gelen bu vaz'iyeti ıslâh için bir akademi teşkiline imkân bulunamazsa bile, hiç olmaz ise âtîde bir akademiye vücûd verecek bir nüve yaratılsaydı ne iyi olurdu.

MÜDERRİS RÜKN-ZÂDE FÂZİL NAZMÎ BEY

Hadd-i zâtında zengîn ve Arab ve Fars hazîne-i lugâtinden iktibâs ettiği cevâhir-i kelimât ile şu hâlde hakîkaten rub'-ı meskûnun en güzel ve en şîrîn ve aynı zamânda en nâzîk nükteleri bile ifâde ve tercümeyle en müsâ'id bir lisân olan Türkçemizin –tezkere-i âliyelerinde ta'yîn buyurulan dar çerçeve içine sıkıştırılması gayr-ı mümkün esbâb u avâmilin te'sîriyle– şu son zamânlarda bâ-husûs resm-i imlâ nokta-ı nazarından, arz ettiği tezebzübden tahlîs ve her nedense elfâz-ı sâmi'anüvâzına tercîh ve bunların yerine ikâme olunan sâmi'a-hırâş kelimât-ı Ecnebiye'den tasfiye ve tathîri mes'alesi artık iğmâz ve ihmâle gayr-ı mütehammil bir mes'eledir. Binâen-aleyh, her ne nâm ve unvân tahtında olur ise olsun, şimdilik lisânımızın lugâtını cem' ve tedvîn ve elfâz-ı Türkiyye'nin resm-i imlâsını tesbît ve ta'yîn ile uğraşacak ve binâberîn ileride açılacak diğer şu'abât-ı ilmiye için muktezî zemîn-i iştigâl ve tettebbu'u ilhâr edecek iki hey'et-i ilmiyenin âcilen lüzûm-ı teşkîli re'y ve mütâlâ'asında olduğumu, ihtirâmât...

MÜDERRİS MUSTAFÂ ŞEKÎB BEY

Fransızların meşhûr Kırklar Akademisi mi yoksa enstitüler mi? Bazılarımız birinciye, bazılarımız ikinciye mütemâyil. Tekâmül gözüyle bakanlar ise akademinin gayr-ı meş'ûr veyâ nîm-meş'ûr bir müessesese olarak doğduğuna ve asıl şu'ûr ve semerenin enstitülerde bulunduğuna kâni'dir. Çünkü daha iyice ta'azzuv etmeden tecrübesiz bir meşîmeden doğan akademi öteden beri olduğu gibi dâimâ “edebî bir kulüp” kalmağa veyâ zevâle mahkûmdur. Enstitüler ise bu şekilsiz vücûdun galat-ı tabî'îliğini unutturan veyâ hiç olmazsa setr ve ta'mîr eden tabî'î ve cânlı müesseselerdir. Zîrâ ihtisâslı ve ihtiyâca göre mütemâdî bir ta'azzuva müsta'id bir hâlde teşekkül etmişlerdir. Birisindeki şekilsizlik ve giriftlik yerine diğerinde farklılık ve işleklik görülür. Teşbîh câizse enstitüler, ilim ve hars parlamentosunun başı iken akademi bunun başına geçirilmek üzere kalmış yâdigâr eski bir tâcı andırır. Tâcı mı yoksa onu tutacak başı mı?

MÜDERRİS MEHMED ALİ AYNÎ BEY

Bundan yetmiş sekiz sene evvel sadr-ı a‘zam Mustafâ Reşîd Paşa İstanbul’da Encümen-i Dâniş nâmıyla bir akademi te‘şîs ettirmişti. *Takvîm-i Vekâyi*’ [Numero 449 sene 1267] böyle bir müessesesi-ilmîyenin te‘şîsi lüzûmunu isbât eden delilleri yazıyor. Bunları bugün daha kuvvetli bir şekilde tekrâr edebiliriz. Şu fark ile ki artık seksen sene evvelki hâlde değiliz ve şimdi bir akademiye yaşattırarak anâsır-ı ilm u irfâna mâlikiz.

MÜDERRİS VAHÎD BEY

Akademi lâzım mı? Değil mi? Buna hemen bilâ-tereddüd: “Lâzımdır, hatta elzendir” diyeceğim ve şunu da ilâve edeceğim ki “Başka hîçbir memlekette henüz bir akademi teessüs etmiş olmasa bile bizim herkesten evvel bunu te‘şîs ve îcâd etmemize lüzûm-ı âcil vardır.”

Niçin mi? İzâhâtım vâkı‘a ma‘lûmî i‘lâm kabîlinden olacak ise de müdde‘âyı isbât için maksadı teşrîh edeyim: Evvel-emirde bir akademiden beklenen hizmet nedir? Millî lisânı zabt u rabt altına almak, onu yabancı kelimelerden imkânın müsâ‘adesi nisbetinde tecrîd etmek sarf ve nahvini tesbît eylemek. Kelimelerin ma‘nâsını kat‘î ve sarîh sûrette ta‘yîn etmek, lugât ve istilâhâtı tevsi‘ ederek lisânı zenginleştirmek ve’l-hâsıl millî lisânı –Fransızca bir ta‘bîr ile– *codifier* etmektir.

Acaba lisânımızın buna ihtiyâcı var mı? Eğer varsa şu hâlde akademi mes‘elesini de hâll edilmiş demek olur.

Güzel ve tatlı lisânımızın bugün ne hâlde bulunduğunu hepimiz görüyoruz, okuyoruz... ve çok def‘a da ma‘a’l-esef anlayamıyoruz! Fi’l-vâkı‘ ifâdede vuzûh yok, ibârelerin teşkîl ve tertîbinde kusûr pek çok; nasıl konuşuyorsak öyle kaleme alalım, nasıl telaffuz ediyorsak öyle yazalım diyoruz ve fenâ dahi konuşsak yanlış dahi telaffuz etsek yine her birimiz ayrı ayrı kendi bildiğimiz ve kendi hükm ve takdîr ettiğimiz gibi yazı yazmakta hîçbir beis görmüyoruz.* Buna ise sâir hîçbir lisânda cevâz yoktur. Çünkü ancak salâhiyet sâhibi olanlar tarafından vaz‘ edilmiş kâ‘ideler vardır: Herkes de ona bi’t-tabî‘ iktifâ etmeye mecbûrdur. Hâlbuki bizim lisân bahsindeki şu ser-bâzâne hareketimizden dolayıdır ki ekseriyâ yazılarımız muğlaktır, üslûb çirkindir, hele imlâ tamâmıyla keyfidir, düşünüş bile çok def‘a çocukcasıdır.

* Lisân bahsine dâir uzunca bir hasb-i hâlim *Servet-i Fîmûn* cerîde-i mevkûtesinin 27 Teşrîn-i Sâni 1924 târihli ve 2 numarolu nüshasında münderic olduğundan ârzû buyurulursa ona mürâcaat olunabilir.

Eskiden mevcûd olan ma'hûd "Bâb-ı Âlî üslûbu", o tumturaklı ve zincîrleme Arabî ve Fârisî terkîbât ve ta'bîrâtı ile ne kadar ağır ve sâhte bir üslûb idiyse bugün de üslûbumuzu sâdeleştireceğiz diye onu bi'l-akîs henûz Türkçeyi yeni öğrenmeye başlamış bir kimsenin mantıksız, beceriksiz, mübhem *amphibologique* ya'nî birkaç ma'nâlî ibârelerden müteşekkil tarz-ı ifâdesine benzer bir hâlde getiriyoruz.

Öyle olunca bu hâlin mutlakâ ıslâhî lâzımdır, bunu ise ister "akademi" deyiniz ister "mahfil" nâmını veriniz, her hâlde ancak gerçekten salâhiyet sâhibi bir hey'et te'mîn edebilir.

Demek oluyor ki bizde akademi lâzımdır, hem de âcilen te'sîsi îcâb etmektedir. Âşikârdır ki akademinin yalnız lisânî ıslâh ve tanzîm ile iştigâl etmesi kâfi değildir: İlmî, târîhî, bed'î, sînâ'î, felsefî, iktisâdî, hukûkî mes'eleleri tedkîk ile muvazzaf şu'belere dahi inkisâm etmesi muktezîdir. Her hâlde gözetilecek en esâslı noktalardan birkaçı şunlardır:

1) Tedkîkâtın çok uzamaması için a'zâ adedinin hadd u lüzûmundan ne fazla ne de noksân olması;

2) Akademînin hâkimiyetini ve nüfûz ve i'tibârını te'mîn için ancak salâhiyet ve vukûf erbâbının intihâbı;

3) Tedkîkâtta noksân bulunmamak için de ilim ve fen ve edebî her şu'besinden be-hemehâl ihtisâs sâhiblerinin bulunması.

İşte bir "akademi"nin esbâb-ı vücûdu ve vezâ'ifinin de ne kadar mütenevvi' ve mühim olduğu görülüyor; onun içindir ki vatana edeceği hizmet dahi o derece ulvîdir, o kadar büyüktür!

HÂRÛNU'R-REŞİD BEY

Bütün beşerî terakkîyâtın masdarı ilim ise ve akademi de ilim mes'eleleri için (otorite) bir merci' ise bizde buna şiddetle lüzûm vardır. Bâ-husûs ilmî ıstîlâhlarımızın anarşiden kurtulması gibi, irfân hayâtımızda hayırlı tekâmülleri mûcib olacak bazı düşüncelerimi arz edecek salâhiyetdâr bir merci' bulamadığım için ben bu ihtiyâcı herkesten fazla hissetmekteyim.

YÛNUS NÂDİ BEY

Mutlakâ akademi diye tahsîs olunacak şey öyle: "Ol!" demekle oluverecek şeylerden değildir. Eğer akademi cem'iyette ilmî bir muhîtin muhassalası demek olacaksa ondan evvel ilmî muhîtin -âlimler ve ilme iştiyâk ve muhabbet besleyenler i'tibârı ile- teessüsünü görmeliğimiz lâzımdır. Bunun teessüsü için

de cem'iyeti idâre eden ictimâ'î kânûnların bu teşekküle müsâ'id bir cereyân ve insicâm almasına ihtiyâc vardır. Bu noktadan hayâta yeni doğmuş addedebileceğimiz yeni Türkiye'nin bugün biri diğerine takdîm olunamayan bin bir ihtiyâc içinde çırpındığını görürüz. Bu bin bir ihtiyâcın başında ise her şeye hâkim olarak iktisâdî mes'elelerin geldiğini tahkîk etmek nihâyet güç bir şey değildir. Memlekette hakîkî ilim hayâtının teessüsü için diğer ictimâ'î ve bu meyânda bi'l-hâssa iktisâdî şerâitin normal bir vaz'iyet almasına ihtiyâc bulunduğunu kabûl etmek zarûreti vardır.

"Cumhûriyet" in tıbbî muharriri doktor Osmân Şerefeddîn Bey kendi mesleğinde, ya'nî fen sâhasında ilmî salâhiyetin nasıl tekevvün ve inkişâf edebileceğini ve bizde hâlin nasıl cereyân etmekte bulunduğunu yakında gazetemizde neşredilecek bir makalesiyle îzâh eyleyecektir. Geçinme derdi ile ma'lûl olan insanların ilmî salâhiyet zirvesine irtikâ etmeleri her hâlde kolay bir şey değildir.

Ya'kûb Kadrî Bey'in güzel yazılarında yalnız bir kusûr vardır: Muhterem edîb (akademi)nin lüzûmundan bahsederken gözünün önünde hep (edebiyât) ı ve (lisânımız)ı bulunduruyor gibi görünüyor. Bizce bu mevzû'a göre unvân doğru değil. Bizce (akademi) denilince bütün şümûlü ile (ilm)i ve (fenn)i düşünmeli ve edebiyât ile lisânımızı bu çerçeveden bir şu'be addedebilmek için artık tahsise cevâz vermemeli, dâimâ (ilm u fen külliyâtı içinde lisân ve edebiyât) diye mülâhaza etmeli. Yalnız lugat ve yalnız edebiyât için akademi olamaz. Zâten edebiyâtı ve lisânı ilimden ve fenden tecrîde imkân bulunamaz. İlmî anlayışta lisân (bi'l-cümle ulûm ve fûnûnun ifâdesi) demek değil midir?

Görülüyor ki mes'ele zannolunduğu kadar basît değildir, belki ta'mîk olduğu nisbette muğlaktır ve onun halli hemen bugünün yarının işi değildir. Az çok zamân mes'elesini ve her hâlde pek çok mesâ'i ve fedâkârlık mes'elesidir. Bize kalırsa (akademi) mes'elesini halletmek için ilme ve fenne lâyük olduğu i'tibâr ve ihtimâmı vermekle ve bunun için de her şeyden evvel dâru'l-fünûna mümkün olduğu kadar fazla zât ve zamân izâfe etmekle ise başlamalıdır. Bizce hakîkî Türk akademisi ancak dâru'l-fünûndan doğabilir. Dâru'l-fünûn hocalarına kendilerini ihtiyâcdan müstağnî kılacak ma'âşlar vererek onlardan ilim ve fen yolunda ciddî çalışmalar talep etmeliyiz. Dâru'l-fünûndan yetişecek kâbiliyetleri, yeni âlimler olmaları için, himâye etmeliyiz. Böylelikle evvelâ memleketin bütün hayâtında nâzım rolünü oynayacak ilk ilmî salâhiyet, ma'nevî dâru'l-fünûn sultası teşekkül etmiş olur ve artık (akademi)ler de onun pek tabî'î bir netîcesi

olarak peyderpey vücûda gelmiş bulunur. Ya'kûb Kadrî Bey'in akademisi de o küllden bir cüz olacaktır.

Ya'kûb Kadrî Bey'i yakıp kavuran âcil mes'eleye gelince, ki lisân ve edebiyâta atfolunacak husûsî bir ihtimâmıdır, o husûsda kendisiyle tamâmen hem-fikiriz. Hakîkî akademilerin te'essüsüne intizâren lisânı tanzîm etmek ve edebiyâta inşirâh vermek için ne lâzım ve ne mümkünse yapılakonulmalıdır. Ma'ârif Vekâletinin bu sene lisân için bir hey'et teşkîl edeceğini haber alıyoruz. A'lâdır. Edebiyât için âlî himâyelere mazhar bir mahfil vücûda getirilsin. A'lâ olur. Bakımsızlık yüzünden yollarını şaşırıp kaybolan nice kâbiliyetler vardır ki devlete göre hiç sayılacak mükâfâtlarla ortaya çıkarabiliriz. Aliyyü'l-a'lâ olur. Bunlar yapılsa sanırsız ki şimdilik Ya'kûb Kadrî Bey de tatmîn edilmiş olur, herkes de.

Ek-2

Musâhabe:
“AKADEMİ” MES’ELESİ*

Köprülüzâde Mehmed Fuâd

Tanzîmât’tan beri memleketimizin bütün mütefekkirleri dâimâ Fransız irfânının te’sîri altında kalmışlardır, diyebiliriz. Bugüne kadar bütün yeni müesseselerimizi kurarken dâimâ Fransız örneklerine ittibâ’a çalışmamız, şüphesiz bundan ileri geliyor. Öyle sanıyorum ki şu son günlerde kıymetli bir edîbimizin yeniden ortaya attığı “Türkiye’de Bir Akademi Te’sîsi Mes’elesî” de aynı te’sîrin bir netîcesidir. “Yeniden ortaya attığı” kaydını yazarken, bu “akademi” veyâ eski ta’bîriyle “Encümen-i Dâniş” te’sîsi mes’elesinin, oldukça eski bir zamândan beri vakit vakit nükseden, tâzelenen bir mes’ele olduğunu hâtırlatmak istedim: Daha 1267’de Sadr-ı a’zam Mustafâ Reşîd Paşa’nın açtığı “Encümen-i Dâniş”le başlayan bu teşebbüs, Meşrûtiyet’in i’lânından sonra da ara sıra ihyâ edilmek istendi; hattâ buna bir başlangıç olmak üzere merhûm Ziyâ Gökalp’in te’sîriyle ibtidâ bir Istilâhât Encümeni ve daha sonra lugat, imlâ ve edebiyât encümenleri teşkil olundu. Lâkin, muhtelif âmiller bu teşebbüslerin iflâs ile netîcelenmesine sebebiyet verdi. Bu encümenleri kuranlar, gözlerinin önüne Fransız akademisini getiriyorlar ve ona benzer bir hey’et yapmakla lisân ve edebiyâtımızın ıslâh ve ihyâ olunacağını, hîç olmazsa lugatımızın, imlâmımızın, kavâ’idimizin tesbît edileceğini tahayyül ediyorlardı...

Matbû’âtımızı muntazaman ta’kîb edemediğim için azîz arkadaşım, “Ya’kûb Kadri”nin bu mes’ele hakkındaki makâlelerinden yalnız ilkini görmek müyesser oldu. Necmeddîn Sâdık’ın da buna âit bir makâle yazdığını duymakla beraber onu da göremedim. Eğer Ya’kûb’un diğer makâlelerini de okuyabilseydim, arkadaşımın nasıl bir nokta-i nazar ta’kîb ettiğini daha iyi anlamak kâbil olurdu. Binâen-aleyh, burada hîçbir tenkîd ve münâkaşaya girişmeksizin, sâdece, kendi düşündüklerimi söylemekle iktifâ edeceğim.

Lisân ve edebiyât akademisi, hemen hemen yalnız Fransa’ya münhasır ve eski an’anelerin mahsûlü bir müessesedir. Başka memleketlerin hîçbirinde o mâhiyette bir teşekküle tesâdüf edilemez. “Akademi Fransez” bugün eski bir an’anenin muhâfızı olmaktan ve Fransa’nın en büyük edebî şöretlerini sînesine

* Köprülüzâde Mehmed Fuâd, “Akademi Mes’elesî,” *Hayât*, s. 45 (6 Teşrîn-i Evvel 1927): 1-2.

toplamaktan başka müsbet bir iş görmemektedir. Başka memleketlerdeki akademiler daha ziyâde "ulûm akademileri"dir. Prusya'da, İngiltere'de, Rusya'da, Macaristan'da hatta Romanya'da ve Bulgaristan'da hep bu cins müesseselere tesâdüf olunur. Fransa'da da "Fransız Enstitüsü" nâm-ı umûmîsi altında, Fransız akademisinden başka "Ulûm Akademisi, Mahkûkât ve Ulûm-ı Edebiye Akademisi, Ulûm-ı Siyâsiye ve İctimâ'îye Akademisi, Sanâyi'-i Nefise Akademisi" mevcûddur: 250'ye yakın aslî a'zâdan tereküb eden bu müesseselerin, Fransa'nın ma'nevî şevketinde ne büyük âmil olduğunu söylemek zâiddir.

Mevcûd akademiler arasında, iki asırlık bir hayâta ve milyonlardan mürekkebe bir bütçeye mâlik olan eski Rus -şimdiki Şûrâ Cumhûriyetleri İttihâdî- Ulûm Akademisi, teşkilâtının vüs'ati ve tarz-ı fa'âliyeti i'tibâriyle bi'l-hâssa nazar-ı dikkati celbe şâyândır: 42 aslî a'zâdan mürekkebe olan akademi "fiziko-matematik", "Rus lisân ve edebiyâtı", "târîh ve filoloji" şubelerine ayrılır. Muhtelif mâhiyette (50) müessese-i ilmiyenin idâresi de akademiye mevdu'dur; bu müesseselerde (462) âlim mütemâdî sûrette tedkîkât ve tettebbu'atta bulunmakla muvazzafdır. Bu enstitülerin, müzelerin, komisyonların fa'âliyeti ve neşriyâtı cidden çok kuvvetlidir.

Bizim memleketimiz için, Fransız akademisi tarzında, ya'nî, sâdece yetişmiş san'atkârları sînesinde toplayacak bir müesseseden ziyâde, en genç memleketlerin bile tatbîke uğraştıkları "ulûm akademisi" tarzında bir teşekkülün daha müfid olacağı kanâ'atindeyim. Küçük, mütevâzî bir "akademik" merkezle onun etrâfında müstakbel âlimleri yetiştirmekle mükellef enstitüler, müzeler ve encümenlerden tereküb edecek bir müessese, bugün için parlak görülme bile, istikbâl için pek müfid olabilir. Böyle bir ilmî merkez, eldeki kuvvetlerden de a'zamî nisbette istifâde edebilmek çarelerini kolaylıkla bulur.

Bizde ilim hayâtının inkişâf etmemesinin belki en büyük sebebi, ilmin bir nev' "heveskârlık"dan ibâret kalması, hayâtını ilme hasredekler insânlar yetişmemesidir. Bin türlü meşgale arasında bir iki sâatini tesâdüfen falân veyâ filân mevzû'a dâir üç beş kitâb okumaya hasreden insânlar elinde kaldıkça, memlekette ilim hayâtının inkişâfına mâddeten imkân yoktur. İlim adamları yetiştirebilmek için, her şeyden evvel, ilme hasr-ı hayât etmek isteyenlerin yaşamasına ve çalışmasına imkân bahşetmek lâzımdır; bu da ilmî merkezler, enstitüler hulâsa ilmî teşekküller yaratmakla olur. Memlekette ilim hayâtı için hazırlanmış ne kadar gençler var ki hâl u istikbâllerini te'mîn edecek böyle teşekküllerin mevcûd olmamasından

dolayı büsbütün başka vâdîlerde isti'dâdlarını çürütmek mecbûriyetinde kalıyorlar... İlim yoluna girmek isteyen ne kadar zekâlara tesâdüf ediliyor ki önlerinde gördükleri nümûnelerin fecâ'atinden korkarak, daha baştan, başka yollara sapıyorlar. Bunun netîcesi olarak, zâten çok za'îf olan fikrî cebhemiz her gün biraz daha za'îfliyor; ve meselâ dâru'l-fünûn kürsîlerinden herhangi sebeble çekilen arkadaşların yeri çok def'a boş kalıyor. Şimdiden serî' ve mü'essir bir çâre bulunmadığı takdîrde, sekiz on sene sonra bu kürsîlerin tamâmen boşalacağını söylemek, hiç de kerâmet-fürûşluk sayılamaz!

Cumhûriyet Türkiyesi'nin fikir ve san'at âlemindeki bu durgunluğu çok acı bir şekilde hissederek bu sâhada büyük hamleler atmak isteyeceği pek tabî'îdir. Ya 'kûb Kadri'nin makâlelerini umûmiyetle ve şiddetle duyulan bu ihtiyâcın bir ifâdesi olarak telakkî ettiğimiz için çok memnûnuz. Biz de fırsattan istifâde ederek, ileride bu mevzû'a tekrâr dönmek üzere fikrî vaz'iyetimiz hakkında düşündüklerimizi çok acı ve çok açık olarak söylemekten çekinmedik. Çünkü bi'l-hâssa ictimâ'î sâhalarda, teşhîs edilen her derdin devvâsı aşağı yukarı bulunmuş demektir...

Ek-3

BİZE MUTLAKÂ BİR AKADEMİ LÂZIMDIR!***Bunun te'sisi vazîfesi kime düşer?****Yakup Kadri**

Bundan evvelki makâlemizde demiş idik ki memleketimizde edebiyât âleminin cânlanması ancak edebî eserlerin bir kıymet ve edebiyâtçıların bir ehemmiyet iktisâb etmelerine mütevakıftır. Bu eserler müşterisiz birer metâ ve bu insânlar parasız, i'tibârsız birer ferd hâlinde kaldıkça bu cem'iyetten Türk milletinin rûhunu ifâde edecek muhalledâtın doğmasını beklemek beyhûdedir. Bu şerâit içinde Türk milleti daha birçok seneler dilsiz ve sadâsız bir kitle hâlinde kalmaya mahkûm olacaktır.

Vâkî'â edebî mes'eleleri münâkaşaya değmeyecek derecede vâhî ve hevâî telakkî eden bazı kimseler için bunun böyle olmasında ve böyle kalmasında büyük bir mahzûr yoktur. Fakat biz bu kabîl sath-bîn insânlardan değiliz. Çünkü biz bir milletin medeniyet âleminde tutunabilmesi, bir mevki' ve bir i'tibâr sâhibi olması için "maddî kuvvet" in kâfi gelmeyeceğine kâni' bulunulardanız. Bir millet ancak fikrî ve ma'nevî me'âliyâtıyladır ki sâir milletler üzerinde sempatik ve şerefli bir nüfûz icrâ edebilir. Siyâsî, iktisâdî ve askerî nüfûzlar ancak bunun müekkidi ve bunun mütemmimidirler.

Bugün asr-ı hâzır târîhinin en büyük, en ulvî ve en hârikulâde vak'alarından birinin âmili olan yeni Türkiye, medenî cihân piyasasında lâıyk olduğu en yüksek makâmı işgâl edememiş ise, bunun yegâne sebebi dilsiz ve sadâsız bir millet oluşumuzdur. Düşünmeli ki Türkiye Cumhûriyeti kendisini âleme tanıtmak husûsunda birtakım ecnebî muharrirlerin Türkiye hakkındaki bazı neşriyatını benimsemek mecbûriyetinde kalıyor. Bunlar ise öyle kalemlerdir ki yazdıkları yâ hîç okunmuyor veyâhûd okunsa bile ale'l-âde birer gazeteci propagandası te'sirini yapıyor. Bir milletin kendi bağrından fıskıran ve o milletin o ândaki bütün heyecânlarını, ümîdlerini, ideallerini terennüm veyâ ifâde eden orijinal bir "eser-i edebî" hîç şüphesiz ki bu gibi yarı siyâsî makâleler ve kitâblarla gayr-ı kâbil-i mukâyese bir kıymeti hâ'izdir. Böyle bir eser-i edebî herhangi bir lisâna tercüme edildiği vakit oraya Türk milletinin rûhundan bir lem'a aksetmiş gibi

* Yakup Kadri, "Bize Mutlakâ Bir Akademi Lâzımdır," *Hâkimiyet-i Milliye*, 9 Teşrîn-i Evvel 1927.

olur ve bu lem'ayı gören gözlere artık Türkiye'yi göstermeye ve Türk milletini ta'rif etmeye lüzûm kalmaz.

On seneden beri, komünist Rusya kendisini âleme tanıttırmak için bin bir türlü propaganda vesâ'itine mürâca'at etmekte ve bu vesâ'itin izhâr-ı acz ettiği noktalarda cânsiperâne cehdler ve fiillerle mevcûdiyetini isbâta çalışmaktadır. Buna rağmen bütün dünyâ, Rusya denilince yine "Dostoyevski"nin, "Tolsto-i"nin, "Gogol"ün Rusyasını hatırlıyor ve bunun hâricinde bir Rus milletinin mevcûdiyetine ihtimâl veremiyor. Eğer Rus milleti seviliyorsa bu edebî dehâları sâyesinde seviliyor. Eğer nefret ediliyorsa yine bunlar yüzünden nefret ediliyor.

Binâen-aleyh, iyi bilelim ki bir milletin âyînesi o milletin edebiyâtıdır; sözü kuru bir lâftan ibâret değildir. Bizi gösteren âyîne ne kadar donuk, ne kadar sönük! Hangi el buna lâzım gelen cilâyı, revnakı verecek? Bazılarınca bu kendiliğinden hâsıl olan bir hâdisedir. Yani günün birinde, hiç beklenilmeyen, ümîd edilmeyen bir anda milletin içinden bir hârikulâde kâbiliyet çıkar ve kudretli nefesiyle bu âyîneyi kaplayan buğuyu dağıtır.

Diğer bazılarına göre ise, her ictimâ'î hâdise gibi edebî ve bed'î inkişâfların da mutlakâ bazı kânûnlara tâbi' olduğu muhakkaktır. Biz buna inananlardanız. Onun için tekrâr ediyoruz ki bizde edebiyâtın canlanması her şeyden evvel edebî bir muhîtin tekevvününe vâbestedir. Fi'l-vâki' bu muhîtlar bazı yerlerde âmme ile üdebâ ve şu'arâ arasındaki alışverişten hâsıl olur. Bazı yerlerde ise, doğrudan doğruya münevver bir zümrenin veyâ devletin veyâ sâdece bir devlet adamının kendi eliyle kurduğu bir binâ, bir müessesedir. Hele halk kitlelerinin henüz cehâletten tamâmıyla kurtulamadığı yerlerde ve zamânlarda bu dâimâ böyle olmuştur, böyle olmaktadır ve bunun böyle olması lâzımdır.

Bir devlet ve bir hükûmet adamı nasıl ki başına geçtiği ve idâre ettiği memleketin sanâyi'ini, ticâretini ve zirâ'atini korumak; ma'mûl veyâ gayr-ı ma'mûl mahsûlâtı için bir takım revâc vesâili ihzâr etmek, hattâ bazı kânûnlarla şu veya bu "mevâdd-ı ticâriye"sine kapalı pazarları zorla açmak vazîfesiyle mükelleftir, kendisini öylece ve belki bundan bin kat ziyâde memleketinin fikrî ve bed'î mahsûlâtını himâye, tervîc ve ta'mîm vazîfesiyle mükellef bilmelidir.

Hükûmetimiz bir akademi te'sîs etmekle âmmenin lâ-kaydîsi, muhîtin harâretsizliği, heyecânsızlığı yüzünden muttasıl heder olup giden kâbiliyetleri, isti'dâdları himâye, vikâye, teşvîk ve tergîb etmiş olacaktır.

Hükûmetimiz bir akademi te'sîs etmekle Türk lisânını bugünkü elîm anarşi içinde mahvolup gitmekten kurtaracaktır.

Hükûmetimiz bir akademi te'sis etmekle temeddünün yegâne sırrı olan ilmî otoriteyi, ilmî haysiyeti, ilmî vakârı memleketimizde ilk defa tanıtmış ve binâen-aleyh kıyâfette, şekilde yaptığı teceddüdü rûha ve kafaya sokmuş olacaktır.

Şu hâlde Ma'ârif Vekâleti ve onun mü'esseseleri neye yarıyor mu diyeceksiniz? Geçenki makâlemizde de söylediğimiz gibi mektepler öğretmek ve öğrenmek içindir ve bir milletin ebedî rûhunu yoğuran şey muvakkat ve idârî olan ma'ârif sistemleri değildir.